

BOSANSKO-HERCEGOVAČKI I SANDŽAČKI MUHADŽIRI U INEGOLU U SVJETLU NIŠANA

Sažetak: Ovaj rad analizira prisustvo bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muhadžira u Inegolu (İnegöl, grad i općina u Republici Turskoj, u provinciji Bursa), uz poseban osvrt na nišane na lokalnim grobljima ispisane osmanskim pismom. Materijalna analiza jedanaest odabranih nišana omogućila je njihovu transkripciju i prijevod natpisa na bosanski jezik, čime se istraživačkom i široj javnosti, posebno na bosanskom govornom području, pruža uvid u migracijske obrasce, kulturne i historijske poveznice bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muhadžira u Anadoliji. U radu su obrađeni nišani sa dva lokaliteta: deset s Mezarja Kavaklaralti (Kavaklaralti Mezarlığı) i jedan nišan s Bolničkog mezarja (Hastane Mezarlığı). Devet nišana pripada muhadžirima iz Bosne i Hercegovine, a dva muhadžirima iz Sandžaka. Rad doprinosi istraživačkoj literaturi o migracijama muhadžira iz navedenih krajeva i predstavlja vrijedan izvor za buduće studije o bošnjačkim muhadžirima u Turskoj.

Ključne riječi: *Bosansko-hercegovački muhadžiri, Bosna, Sandžak, Inegol, nišani, osmansko pismo, migracije, kulturno naslijeđe, Turska,...*

U vezi s naseljavanjem bošnjačkih muhadžira u krajeve Anadolije, u početku su birana mjesta čija je klima bila slična bosanskoj, poput Burse, Inegola (İnegöl), Adapazara (Adapazarı), Izmira (İzmir) i Ajdina (Aydın) – krajeva s blagim vremenskim prilikama i obiljem vode. Bošnjački muhadžiri su u Brusanskom vilajetu (Hüdâvendigâr Vilâyeti) naseljeni u Bursi, kao sjedištu vilajeta, te u Edremitu, Karamurselu (Kramürsel) i Inegolu. Poznato je da su među selima i mahalama koje su osnovali bošnjački muhadžiri u ovom vilajetu bila i 24 muhadžirska sela

¹ Centar za nauku, kulturu i umjetnost „Salih Gašević”, Novi Pazar, Republika Srbija, nesippepic@gmail.com

u Inegolu, gdje je bošnjačko stanovništvo činilo znatan dio ukupnog stanovništva. Godine 1894. u Inegolu je živjelo oko 680 bošnjačkih muhadžira, a 1896. godine u ovaj kraj doselili su i novi talasi muhadžira. U periodu od 1899. do 1901. godine Bošnjaci su naseljeni u mjestima Tahta Köprü, Pelid Çayırı, Fındıklı Çayırı i Papuççu Çayırı, gdje je u 142 domaćinstva smješteno ukupno 479 osoba. Pored toga, do Visoke Porte (Bâb-ı Âli) stigla je vijest da je završeno naseljavanje 250 muhadžira na teritoriji Ertugrulskog sandžaka (Ertuğrul Sancağı) (Bilge Zafer, 2015, str. 132; Sait Kačapor, 2014, str. 271).

Dakle, Inegol je bio jedno od najvažnijih naseljeničkih područja Brusanskog vilajeta, a Bošnjaci su tu pristizali još prilikom prvih talasa doseljavanja. Međutim, gomilanje velikog broja doseljenika dovelo je do teškog siromaštva 1887. godine, pa su Visokoj Porti poslali telegram u kojem su napisali: „*Apsolutno je izvjesno da ćemo umrijeti od gladi.*” Želja muhadžira da se nasele izvan mjesta koja im je odredila Komisija za muhadžire i da budu smješteni svi zajedno izazivala je nedoumice o tome gdje će biti upućeni. U nekim krajevima ljudi nisu mogli pronaći uvjete slične onima na svojim prijašnjim ognjištima, pa nisu znali kako da se snađu u novim prirodnim uvjetima niti kakvu poljoprivredu da primjenjuju. Zbog toga su pojedini Bošnjaci bježali iz mjesta gdje ih je država naselila. Ove greške u organizaciji naseljavanja dovele su do toga da su neki ljudi zapali u veoma težak položaj. Tako je 1891. godine 27 bošnjačkih domaćinstava potajno stiglo u Inegol, gdje su, radi bavljenja zanatstvom, smješteni u selo Pelidli. Po dolasku, država im je dala novčanu pomoć za kupovinu žita za ishranu i sjetvu, te stoke i oruđa za obradu zemlje (Bilge Zafer, 2015, str. 132-133). Za više informacija o bošnjačkim muhadžirima u Inegolu pogledati: Polat (2018) i Kačapor (2014).

Kultura Bošnjaka doseljenih u Inegol ostavila je vidljiv trag. Hrana zauzima važno mjesto u njihovoj tradiciji, a rado organizuju velike gozbe i piknike. Piknici koje priređuju bošnjački doseljenici zovu se „teferič”. Na teferičima se priprema raznovrsna hrana, pri čemu vodeće mjesto zauzimaju pite i jela od mesa. Posebno pita, odnosno burek, ima istaknuto mjesto u bošnjačkoj kuhinji. Na tradicionalnim teferičima ili manifestacijama *Dani pite* pripremaju se pite i druga bošnjačka jela, koja se jedu na otvorenom, uz muziku i igre karakteristične za Bošnjake (Bilge Zafer, 2015, str. 133).

Kada su prvi put stigli u Anadoliju, Bošnjaci nisu znali turski jezik, što im je otežavalo proces adaptacije. Danas gotovo svi Bošnjaci u Anadoliji govore turski, dok starije generacije još uvijek govore i bosanski, ali mlađe generacije uglavnom ne znaju bosanski jezik. Danas Bošnjaci u Inegolu uglavnom žive u mahalama Mesudiye i Süleymaniye te u selima Esenköy (Fındıklı), İnyet (Tuzla) i Lütfiye (Pelidli.) (Bilge Zafer, 2015, str. 133-134).

Pored brojnih osmanskih dokumenata koji svjedoče o prisustvu muhadžira većim dijelom iz Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom iz Sandžaka u Inegolu i okolini, njihovi nišani na lokalnim grobljima, ispisani osmanskim pismom, predstavljaju dodatni materijalni dokaz njihove migracije u ove krajeve Anadolije. Istraživač i pisac Mustafa Četinaslan je u svojoj knjizi *Taşların Dili (Jezik kame-nja)*, između ostalih nišana na lokalnim grobljima u Inegolu, obradio i trideset nišana u čijim se natpisima jasno spominju Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovački gradovi iz kojih su njihovi vlasnici potekli i dva nišana koji pripadaju muhadžirima iz Sandžaka, odnosno iz Pljevalja (Četinaslan, 2021, str. 117-171).

Temu ovog rada predstavlja jedanaest nišana od ukupno trideset jedan koje je Četinaslan obradio u svojoj knjizi, a u kojima se spominju Bosna i Hercegovina i gradovi koji su nekad bili u sastavu Bosanskog vilajeta. U radu je korištena transkripcija natpisa preuzeta iz Četinaslanove knjige, uz manje korekcije provedene radi preciznijeg prikaza i interpretacije. Fotografije nišana koji su prikazani u ovom radu dobili smo od pomenutog autora (osobna komunikacija, 28. avgust 2025). U radu su prezentirani transkripcija njihovih natpisa i prijevod na bosanski jezik, bez detaljnije analize perioda iz kojeg potiču. Cilj rada je pružiti stručnoj i široj javnosti, posebno na bosanskom govornom području, uvid u natpise sa nišana bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muhadžira u Inegolu, čime oni mogu poslužiti kao relevantan izvor za istraživače koji se bave ovom tematikom.

Nišani koji predstavljaju temu ovog našeg rada su:

- Nišan hadži Zubejda-hanume Semizović iz Sarajeva (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan Duda-hanume iz Stoca (*Bolničko mezarje [Hastane Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 10*)
- Nišan hadži Omera Alikalfića (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 5*)
- Nišan Mehmed-age Čelebića iz Sarajeva (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan Gulsum-hanuma, supruga hadži Muhamed-bega Lakšića (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 6*)
- Nišan Salih Sirrija Duranića iz Sarajeva (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan Ismet Mumtaz efendije Zildžića iz Sarajeva (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)

- Nišan hadži Salih-age Čelebića iz Sarajeva (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan Dudu-hanume, supruge Ali hožde iz Kladnja (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan Zehra-hanume, kćerke Ibrahim efendije Behkovića (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 7*)
- Nišan hadži Abdurahman efendije iz Pljevalja (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 8*)
- Nišan Nazife, supruge hadži Abdurahman efendije iz Pljevalja (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 8*)
- Nišan hadži Ridvana (*Mezarje Kavaklaralti [Kavaklaralti Mezarliği] u Inegolu, parcela br. 8*)

Natpis na nišanu hadži Zubejda-hanume Semizović iz Sarajeva

Transkripcija natpisa:

*Hüve'l-Hallaku'l-Bâkî
Bosna Saray muhâcirlerinden
Semizzâdelerin vâlidesi
Hâci Zübeyde Hanum
rûhiçün
el-Fâtîha
21 Şa'bân sene 1302
(Çetinaslan, 2021, str. 118)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*On je Stvoritelj Vječni
Muhadžirka iz Sarajeva
hadži Zubejda-hanuma,
majka Semizovića²
El-Fatiha pred njenu dušu
21. ša'ban 1302. (=5. juni 1885.) god.*

² Nisu navedena imena članova porodice Semizović.

Natpis na nišanu Duda-hanume, kćerke Abdullah-age iz Stoca

Transkripcija natpisa:

Hüve'l-Bâkî

Beni kıl mağfîret ey Rabb-i Gûfrân

bi-hakk-ı 'Arş-ı A'zam nûr-ı Kur'ân

gelüb kabrimi ziyâret iden ihvân

ide rûhuma bir Fâtîha ihsân

Hersek muhâcirlerinden İstolça kazâsından

merhûm ve mağfûr lehâ Duda

Hanım bint-i Abdullah Ağa

rûhiçün el-Fâtîha

6 Saferü'l-Hayr Sene 1914

(Çetinaslan, 2021, str. 111)

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

On je Vječni

Oprosti mi moj Gospodaru Plemeniti

Tako Ti Arša Veličanstvenog!

Braća koja dođu u posjetu mome mezaru

nek mi pred dušu prouče jednu El-Fatihu!

Muhadžirka iz Hercegovine

rahmetli Duda-hanuma iz kaze Stolac

kojoj je potreban Božiji oprost

El-Fatiha pred njenu dušu

6. saferu-l-hajr 1914.

(=6. januar 1914.) god.

Natpis na nišanu hadži Omera Alikalfića iz Mostara

Transkripcija natpisa:

Hû

Bosna Hersek muhâcirlerinden

Mostarlı 'Alî Kalfazâde

*Hacı Mehmed oğlu Hâcı
Ömer Ağa'nın rûhi için
ve kâfe-i ehli imân ervâhi için
ridâen li'llahi'l-Fâtiha
Sene 1319 (Çetinaslan, 2021, str. 126)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*On
Muhadžir iz Bosne i Hercegovine
Alikalfić hadži Omer,
sin hadži Mehmedov iz Mostara
El-Fatiha radi Allahovog zadovoljstva
pred njegovu dušu i dušu svih vjernika
1319. (=1901-1902.) god.*

Natpis na nišanu Mehmed-age Čelebića iz Sarajeva

Transkripcija natpisa:

*Hüve'l-Bâkî
Halûk idi ol akrâmî içinde
Numûne idi ol kudret-i Hak'dan
Şehîden gitdi ol dünyâdan
Oldı mâlik-i rahmet-i Hakk'a
Saray Bosnalı Çelebizâde
Mehmed Ağa bin Hâcı Bayram Ağa
Rûhiçün el-Fâtiha
24 Ramazân sene 1320
(Çetinaslan, 2021, str. 127)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*On je Vječni
Među vršnjacima svojim druželjubljiv bio je
svjedočanstvo Božije moći bio je*

*sa ovog svijeta kao šehid otišao
u okrilje Božije milosti došao
Sarajlija Čelebić Mehmed-aga
sin hadži Bajram-age
El-Fatiha pred njegovu dušu
24. ramazan 1320.
(=25. decembar 1902.) god.*

Natpis na nišanu Gulsum-hanume, supruge hadži Muhamed-bega Lakšića

Transkripcija natpisa:

*Âh mine'l-mevt
Bosna Hersek
muhâcirlerinden Laksiçzâde
El-hac Muhammed Bey'in halîlesi
Gülsüm Hanım rûhına Fâtîha
30 Teşrîn-i Sâni 1328 / 3 Muharrem 1331
Cum'a (Çetinaslan, 2021, str. 128)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*Ah bola od smrti
Gulsum-hanuma, supruга
Lakšić hadži Muhamed-bega,
muhadžira iz Bosne i Hercegovine
El-Fatiha pred njenu dušu
30. tešrin-i sani 1328. / 3. muharrem 1331.
(=13. decembar 1912.) god.
petak*

Natpis na nišanu Salih Sirrija Duranića iz Sarajeva

Transkripcija natpisa:

*Âh mine'l-mevt
Dâr-ı dünyâda civân iken gezdîm bir zamân*

*Nâgehân irdi ecel itdi yerimi bağ-ı cenân
Fânî dünyâdan murâdım almadan terk eyledim
Valideynim eylesünler bir zaman âh-u figan
Saraybosnalı Duranizâde
Salih Sirri bin Hacı Mehmed Efendi
rûhiçün Fâtîha yevm Salı
8 Cemâziyelevvel Sene 1331 (Çetinaslan, 2021, str. 133)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*Ah bola od smrti
Dok bijah mlad, jedno vrijeme na dunjaluku šetah ja
smrt mi iznenada dođe i u Džennet se nastanih ja
ne ostvarivši svoje želje ovaj prolazni svijet napustih ja
i tako će roditelji moji neko vrijeme za mnom plakati
Sarajlija Duranić
Salih Sirri, sin hadži Mehmed efendije
El-Fatiha pred njegovu dušu
8. džumade-l-ula 1331. (=15. april 1913.) god.*

Natpis na nišanu Ismet Mumtaz efendije Zildžića iz Sarajeva

Transkripcija natpisa:

*Saraybosnalı Zilçizâde
Mehmed oğlu İsmet Mümtâz Efendinin
rûhına Fâtîha
Tarih-i vefât 3 Temmuz Sene 1338
(Çetinaslan, 2021, str. 134)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*Sarajlija Zildžić
Ismet Mumtaz efendija,
sin Mehmedov
El-Fatiha pred njegovu dušu
Datum smrti: 3. temmuz 1338.
(=3. juli 1922.) god.*

Natpis na nišanu hadži Salih-age Čelebića iz Sarajeva

Transkripcija natpisa:

*Hüve'l-Bâkî
Ziyâretden murâd du'âdır
Bugün bana ise yarın sanadır
El-merhûm ve'l-mağfûr Saraybosna
eşrafından Çelebizâde
El-hac Salih Ağa bin el-hac
Süleyman Bayram Ağa'nın
rûhiçün el-Fâtîha
9 Rebüü'l-Evvel 1341
(Çetinaslan, 2021, str. 140)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*On je Vječni
Svrha posjete mezaru je dova*

*danas za mene, a sutra za tebe
jedan od uglednih Sarajlija
rahmetli Čelebić hadži Salih,
sin hadži Sulejman Bajram-age
kojem je potreban Božiji oprost
El-Fatiha pred njegovu dušu
6. saferu-l-hajr 1914.
(=30. oktobar 1922.) god.*

Natpis na nišanu Duda-hanume, supruge Ali hožde iz Kladnja

Transkripcija natpisa:

*Âh mine'l-mevt
El merhûme vel mağfûre
Kladnali Bosna muhâ-
cirlerinden 'Alî Hoca
zevcesi Duda
Hanım gaferallahu lehumâ
vel cemiül müminin
vel müminât
Sene 1342 (Çetinaslan, 2021, str. 144)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

*Ah bola od smrti
rahmetli Duda-hanuma
kojoj je potreban Božiji oprost,
supruga Ali hodže
bosansko-hercegovačkog
muhadžira iz Kladnja
Allah se smilovao njima
i svim vjernicima i vjericama
1342. (=1922-1923.) god.*

Natpis na nišanu Zehra-hanume, kćerke Ibrahim efendije Behkovića

Transkripcija natpisa:

Hüve'l-Bâkî

Behkoviç İbrâhîm Efendi

kerîmesi ZehraâHanım

rûhına Fâtîha

Sene 1344 Ş

(Çetinaslan, 2021, str. 148)

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

On je Vječni

Zehra-hanuma,

kćerka Behković

Ibrahim efendije

El-Fatiha pred njenu dušu

Ša'ban 1344.

(=februar-mart 1926.) god.

Natpis na nišanu

hadži Abdurrahman efendije iz Pljevalja

Transkripcija natpisa:

Hû

Yirmi beş yaşında iken

terk-i hayât idüb

rahmet-i ilâhiyeye kavuşan

Taşlıcalı Hâcî

'Abdurrahman Efendinin

rûhi için Fâtîha

12 Eylül 930

(Çetinaslan, 2021, str. 149)

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

On

*Hadži Abdurahman efendija
iz Pljevalja*

*koji je sa dvadeset i pet godina
ovaj svijet napustio*

i u okrilje Božije milosti ušao

El-Fatiha pred njegovu dušu

12. septembar 1930. god.

**Natpis na nišanu Nazife-hanume,
supruga hadži Abdurahman efendije iz Pljevalja**

Transkripcija natpisa:

Hüve'l-Bâkî

Hâci 'Abdurrahmân

zevcesi Nazîfe

rûhiçün Fâ

tiha târihi 1349 Sene

Cemâzîevvel 15

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

On je Vječni

Nazifa, supruga

hadži Abdurrahmanova

El-Fatiha pred njenu dušu

Datum: 15. džumade-l-ula 1349.

(=8. oktobar 1930.) god.

Natpis na nišanu hadži Ridvana

Transkripcija natpisa:

Hüve'l-Hayyü'l-Bâkî

*Ta ezelden böyledir hilkat dar-ı fena
Her gelen elbet gider bâkî kalır ancak Hüdü
Hâcî Rıdvan Bey'e de irci 'î emri gelüb
Allah Allah diyerek eyledi 'azm-i bekâ
ol sipehsalar ashâb-ı sehâvât idi kim
yok idi gönünde ânın zerrece hubb-i sivâ
Bosna eşrâfından idi hem bu zât-ı muhterem
itdi hicret İnegöl'e kıldı halktan inziva
ol tarîk-i Mevlevîden hurka-pûş-ı 'aşk iken
(Çetinaslan, 2021, str. 162)*

Prijevod natpisa na bosanski jezik:

On je Živi i Vječni

Od iskona je tako u dolini ovog prolaznoga svijeta:

*Ko dođe svakako će i otići, jedino Gospodar ostaje Vječan
i hadži Ridvanu dođe zapovijed „Vrati se!”*

pa je izgovarajući „Allah, Allah” krenuo putem vječnosti

on bijaše vojskovođa među darežljivim ljudima

u srcu nemaše ni trunka ljubavi prema nečemu mimo Boga

bio je jedan od uglednika iz Bosne, ovaj časni čovjek

učinio je hidžru u Inegol i povukao se iz svijeta u osamu

bio je prpadnik mevlevijskog tarikata ogrnut hrkom ljubavi

(Ostatak nišana nije čitljiv zbog zida od mezarja.)

LITERATURA:

1. Kačapor, S. (2014). *Bošnjaci – odani građani Turske: Sto dvadeset dana putovanja po Turskoj i tražnja za Bošnjacima*. Kastaš Yayınevi
2. Bilge Zafer, A. (2015). *1878-1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen ikinci kuşak göçmen kadınların kültürleşme süreci (Bursa Vilayeti İnegöl Kazası Örneği)* (Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
3. Çetinaslan, M. (2021). *Taşların dili* (2. baskı, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş). Aras Kültür Sanat.
4. Polat, M. (2018). *Osmanlı döneminde İnegöl: 19. yüzyılda sosyo-kültürel ve ekonomik hayat*. İnegöl Belediyesi Kültür Hizmeti.

Nesip Pepić

BOSNIAN-HERZEGOVINIAN AND SANDŽAK MUHACIRS IN İNEGÖL IN THE LIGHT OF TOMBSTONES (NIŞANS)

Abstract

This study analyses the presence of Bosnian-Herzegovinian and Sandžak *muhacirs* (refugees; migrants) in İnegöl (a city and district in the Republic of Türkiye, Bursa Province), with a special focus on *nişans* (tombstones) inscribed in local cemeteries, inscribed in Ottoman script. A material analysis of eleven selected *nişans* made it possible to transcribe and translate their inscriptions into Bosnian. This provides researchers and the wider public, especially Bosnian-speaking audiences, with insight into the migration patterns and the cultural and historical ties of Bosnian-Herzegovinian and Sandžak *muhacirs* in Anatolia. This article addresses *nişans* from two sites: ten from the Kavaklaraltı Cemetery (Kavaklaraltı Mezarlığı) and one from the Hospital Cemetery (Hastane Mezarlığı). Nine *nişans* belong to *muhacirs* from Bosnia and Herzegovina, and two to *muhacirs* from Sandžak. This paper contributes to the research literature on *muhacir* migrations from these regions and represents a valuable source for future studies on Bosniak *muhacirs* in Türkiye.

Keywords: Bosnia, Bosnian-Herzegovinian *muhacirs*, cultural heritage, İnegöl, *nişans*, migrations, Ottoman script, Sandžak, Türkiye